

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI MADANIY KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISHDA ME‘MORIY OBIDALARNI O‘RGANISHNING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

¹B.S. Raxmonov

¹UrDU, “Qurilish” kafedrası prof., t.f.d.

²M.B.Setmamatov

² UrDU “Arxitektura” kafedrası mudiri, a.f.n.,dos.

³X.A.Madirimov

³“Arxitektura” kafedra o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004893>

Bugungi kunda O‘zbekistonda yosh avlodni tarbiyalash, madaniy dunyoqarashini to‘g‘ri shakllantirish va rivojlantirishga alohida e‘tibor bilan qaralmoqda. Madaniy dunyoqarash yoshlarning ijtimoiy qarashlarini to‘g‘ri shakllantirish va rivojlanishda muhim omil hisoblanadi.

Me‘morchilik – inson yashayotgan va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish uchun faoliyat olib borayotgan dunyodir. Har bir inson hayoti davomida me‘morchilikni ma‘lum darajada biladi va uning qoidalarini o‘z bilimi darajasida tahlil qiladi. Har bir insonning hayoti u yoki bu darajada me‘moriy madaniyat bilan bog‘liq holda shakllanadi, chunki inson hayoti davomida imoratlar majmuasida hayot kechiradi va uning o‘zi ham ma‘lum darajada me‘morga aylanadi.

Me‘morchilikni tarixning toshga bitilgan sahifasi deb ataydilar. Haqiqatan ham unda, avvalambor, insoniyat moddiy madaniyatining eng muhim ma‘lumotlari mujassam bo‘lib, u o‘zining qurilish davri madaniyati, insonlar hayot tarzi to‘g‘risidagi unikal ma‘lumotlarni keyingi avlodga etkazadi. Agarda hozirgi me‘moriy obidalar bo‘lmaganida edi, bizning ota-bobolarimiz hayoti, ularning madaniyati to‘g‘risida ma‘lumotlar tanqisligidan madaniyatimiz ma‘naviy kambag‘allashgan bo‘lar edi[1,2].

Ikkinchidan, me‘morchilikni qotib qolgan musiqa-deb ataydilar. Ha, u o‘zi davrining (ota-bobolarimizning) ma‘naviy hayoti, o‘tgan avlodning qalb kechinmalari to‘g‘risidagi bebaho ma‘lumotlarni o‘ziga singdirgan. Qolaversa, u keyingi avlodga o‘tmishdagi ota-bobolarimiz estetik didi uyg‘unligini namoyon qiladiki, bundan keyingi avlod o‘zidan oldingi avlod bundan estetik zavq oladi, avlodning madaniy yuksalishiga turtki bo‘ladi. Bugungi avlod ota-bobolarimiz me‘moriy asarlaridan bahramand bo‘lar ekanmiz, ularning qalb kechinmalari, madaniyatidan ma‘naviy ozuqa olamiz hamda qalbimiz ushbu me‘moriy asarlaridan larzaga keladi.

Vatanimiz hududi qurilish muhiti nihoyatda murakkab bo‘lib, bir tomondan jazirama issiq, qattiq qish bo‘lsa, ikkinchidan, noqulay geologik va gidrogeologik sharoit hamda xududimiz seysmik jihatdan faolligi qurilish sharoitini yanada qiyinlashtiradi.

Shunday murakkab qurilish sharoitida muammolarni echish jarayonida Vatanimiz me‘morchiligi qonunlari shakllangan va rivojlangan.

Ma‘lumki, Vatanimiz o‘zining o‘ta darajada rivojlangan sivilizatsiyasi bilan insoniyat tarixida beqiyos o‘rin to‘tgan.

Bugungacha olimlarimiz o‘tmishdagi ota-bobolarimizning ilmiy merosini har tomonlama o‘rganishlari, o‘tmishdagi me‘mor va ustalar amalda foydalangan usullarni, manbalarni o‘rganish arxitektura - tektonik tizimlarini tahlil qilish diyorimizda o‘rta asrlarda arxitekturaviy loyihalash fanining to‘liq shakllanganligini ko‘rsatadi.

Arxitekturaviy loyihalash fanining rivoji, unda qo‘llaniladigan qonuniyat matematikaning bir qismi bo‘lgan geometrik yasash usullari, ya‘ni geometriya bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘tmishda arxitektura nazariyasi faqat bino yoki inshootlarni loyihalash bilan chegaralanib qolmagan. Bunda yuqoridagi aytilganlardan tashqari, shaharsozlikning keng ko‘lamli masalalari, zilzilabardoshlik va klimatologik masalalar, aholi turar-joylari xarakteristikalari, shahar va "ilohiy" joylarda bino va qal‘alarni qurish, massiv to‘g‘onlar qurilishi, ariqlar qazish kabi keng miqyosdagi masalalar bilan ham shug‘ullanilgan.

Tarixdan ma‘lumki, o‘lkamizda ota-bobolarimizning matematik fikrlashi o‘ta darajada yuqori bo‘lgan. Matematika fanining ko‘p qonuniyatlari shu erda yaratilgan yoki rivojlantirilgan. Asta-sekin matematik fikrlashdan arxitektura, qurilish madaniyati, amaliy san‘atga o‘tish jarayoni kuzatila borib, bilimlarning matematikalashuvi jarayonida matematika qonun-qoidalaridan badiiy ijodga va undan keyinroq qurilish san‘atiga ko‘chirish jarayoni kuzatilgan. O‘sha davrda matematika fanining o‘ta rivojlanganlik darajasi me‘morlar g‘oyalarini qurilishga tatbiq qilishda katta imkoniyatlar ochib bergan.

Me‘morlar qo‘lida sirti parabaloid aylanasidan iborat murakkab fazoviy tizimlar, ellipsoid va geodezik gumbazlar kabi shakllar paydo bo‘ldilarki, bu albatta, matematika fani yutuqlarining qurilish amaliyotiga tatbiq edi.

Qurilish jarayoniga fazoviy yupqa devorli gumbaz, kubba, qobiqlar, to‘rsimon konstruksiyalarning kirib kelishi nafaqat ilmiy-texnika rivojlanishi mahsuli, balki davr estetik dididan ham dalolat bo‘ldi.

Bugungi me‘morchiligimiz o‘zida rivojlangan fan tizimi, o‘tmishdagi boy qurilish madaniyati hamda badiiy ijod cho‘qqisini o‘zida mujassamlashtirgan. Bir tomondan davrlar osha rivojlanib kelayotgan fan taraqqiyoti muhiti, ikkinchidan, qurilish jarayonlari texnologiyasi va fazoviy shakllar tilida gaplashuvchi badiiy san‘at.

Me‘moriy mahsulot g‘oyani hayotga tatbiq etuvchi muhandislik, ilmiy bilim hamda rassomning ijodiy intuitsiyasi natijasida yuzaga keladi. Shuning uchun har bir me‘moriy asarga qarab xalqimiz o‘tmish madaniyatiga ham baho berish mumkin. XX asrning taniqli fransuz me‘mori Violle le Dyukning shunday fikri bor: “... meningcha har bir xalqqa aytish mumkin: menga me‘moriy obidalarini ko‘rsat, men sening bahongni beraman” [3].

Tarixiy va me‘moriy obidalar tizimi ijtimoiy fazo-madaniy manba sifatida avlodlar qiziqishi va zaruriyatini qondirishga xizmat qiladi. Masalan, dunyo me‘morchiligining durdonalariga aylangan yurtimizda “qad rostlab ” turgan ko‘p sonli me‘moriy obidalar ochiq maydondagi muzeylardir. O‘tmishdan ma‘naviyat bulog‘i bo‘lgan ushbu me‘moriy obidalar tizimi insonlar o‘tmishni anglash, qolaversa, o‘zlikni anglashga xizmat qiladi. Yurtimizda yuksak matematik va er to‘g‘risidagi bilimlar natijalari, yuksak muxandislik salohiyati hamda yuksak qurilish madaniyatini hamda badiiy san‘atni o‘zida mujassamlashtirgan ko‘plagan me‘moriy obidalarini sanab o‘tish mumkin. Bunday bebaho me‘moriy asarlardan misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin.

Бино конструктив тизими.

1- рasm. Бухородаги Сомониylар биносининг old ko‘риниши, бosh тархи ва qирqимда ko‘риниши.

2- rasm. Samarqanddagi registon maydoni majmuasi.

3-rasm. Buxorodagi Kalon Minorasi(a) va Xiva “Ichon-qal’a zapovednigi tizimidagi Islom xo’ja minoralari(b) umumiy ko‘rinishi.

Ushbu me’moriy obidalar konstruktiv tizimini muxandisona tahlil etmasdan, ularda o‘z davrining hisoblash matematika, me’moriy loyihalash, er fanlari, yuqori darajada rivojlangan qurilish madaniyati, yuksak ijodiy intuitsiya, qolaversa, o‘z davrining yuksak madaniyatini his qilish mumkin.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda har tomonlama rivojlangan va madaniy dunyoqarashga ega barkamol shaxsni tarbiyalash alohida ahamiyat kasb etayotgan globallashuv davrida yosh avlodning madaniy-axloqiy tarbiyasi dolzarb bo‘lib turgan bir paytda ushbu me’moriy obidalarining hayotimizdagi ahamiyati ortmoqda. Ayniqsa, ochiq maydondagi ma’naviy manbalarning kommunikatsion funksiyasining dolzarbligi oshgan.

Ochiq maydondagi muzey vazifasini bajarayotgan me’moriy obidalar tizimi har qanday inson uchun, ayniqsa, yosh avlod uchun madaniyatimiz, tariximizning turli mavzulariga oid suhbat maydoniga aylanadi. Kommunikatsion jarayon samaradorligi me’moriy obidalar bilan o‘zaro ijtimoiy ta’sirda bo‘lgan inson madaniy etuklik darajasiga bog‘liq. Bulardan tashqari, (masalan, Xiva “Ichon-qal’a” zapovednigi tizimidagi Pahlavon Maxmud ziyoratgohi va sh.k. obidalar) me’moriy obidalarining rekratsion funksiyasining ortishining (uylanish to‘yida ushbu ziyoratgohlarni ziyorat qilish va h.k.) yoshlar ma’naviy va madaniy xislatlarining ortishida o‘rni muhimdir.

Shunday qilib, me’moriy obidalar tizimi ijtimoiy funksiyasining insonlar madaniyati o‘shida, ular madaniyati yuksalishidagi o‘rni bebahodir. Me’moriy obidalarining insonlar madaniyatini o‘stirish, o‘zlikni anglash, qolaversa, o‘tmishni anglashda tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir.

REFERENCES

1. Гутнов А. Мир архитектуры: Язык архитектуры. М.: Молодая гвардия. 1985, 351С.
2. Иконникова А. Эстетическое значение структуры города//Город и время. –М., 1973.
3. Косточкин В.В. Проблемы воссоздания в архитектурном наследии. М.:Знание”, 1984, 63С.